

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7991941>

УДК 355.01

ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ 1940-Х -1980-Х ГОДОВ

О.А. Смирнова,

преп. социально-гуманитарных дисциплин,
Шадринский филиал Финуниверситета,
г. Шадринск

Аннотация: В статье освещаются локальные конфликты, происходившие между Советским Союзом и США в период Холодной войны. Когда закончилась вторая мировая война, между двумя «сверхдержавами», СССР и США, началось противостояние. Это противостояние выражалось, прежде всего, в возможности влияния в мире, а так же стало основой соперничества двух противоположных систем. Советский Союз развивал коммунистическую идеологию и пропагандировал её всем приближенным странам. Соединённые Штаты придерживались демократии и стремились не допускать, чтобы в большинстве распространение влияния коммунистов. Данное противостояние не могло не вызвать конфликта.

Ключевые слова: вооруженный конфликт, холодная война, раскол, вооруженное противостояние, конфронтация

ARMED CONFLICTS IN THE 1940s-1980s

O.A. Smirnova,

teacher social and humanitarian disciplines,
Shadrinsky branch of the Financial University,
Shadrinsk

Annotation: The article highlights the local conflicts that took place between the Soviet Union and the United States during the Cold War. When the Second World War ended, a confrontation began between the

two "superpowers", the USSR and the USA. This confrontation was expressed, first of all, in the possibility of influence in the world, and also became the basis of the rivalry between two opposing systems. The Soviet Union developed the communist ideology and propagated it to all close countries. The United States adhered to democracy and sought to prevent the spread of communist influence in the majority. This confrontation could not but cause a conflict.

Keywords: armed conflict, cold war, split, armed confrontation, confrontation

Каждое государство само определяет, какими методами осуществлять внутреннюю и внешнюю политику. К сожалению, в нашей истории есть множество примеров, когда государства прибегают не к мирному урегулированию спорных вопросов, а к вооруженному конфликту. Вторая мировая война, после которой были достаточно тяжелые последствия для многих стран, не смогли остановить развитие вооруженной конфронтации.

Категория «вооруженный конфликт» в международных отношениях впервые применяется в Женевских конвенциях 1949 г. Вместе с термином «война», в частности, употребляется понятие «международный вооруженный конфликт» и «немеждународный вооруженный конфликт» [1]. Военный конфликт ведется с применением более совершенного оружия и может перерасти в межгосударственный, региональный, а также стать локальной войной или крупномасштабным столкновением.

Период с 1940-х по 1980-е гг. ознаменовался возросшим количеством вооруженных конфликтов, которые участились с началом «Холодной войны». Некоторые из них были крайне тяжелыми. Первым шагом к конфронтации послужила знаменитая речь бывшего британского премьер-министра Уинстона Черчилля в Фултоне, которая была достаточно агрессивной и пронизана антикоммунистической направленностью. Уже вскоре, после выступления Черчилля, начинаются провокации направленные в сторону СССР. К тому же США, поддерживая такую политику в отношении Советского Союза, становятся союзниками и напоминают о наличии ядерного оружия.

Такова «атомная» дипломатия в действии. Все это подкреплялось враждебными действиями на международной арене.

Открыто вырисовывалась картина становления двухполюсного мира, противоборства, прежде всего США и СССР, что не могло не привести к вооруженным конфликтам и противоречиям. Остановимся на некоторые из них. Основные конфликты тех времен:

1. Гражданская война в Китае.
2. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР.
3. Война во Вьетнаме. Привела к разделу страны.
4. Война в Корее. Привела к разделу страны.
5. Карибский кризис.
6. Война в Афганистане.

В 1946-1949гг. проходила Гражданская война в Китае [2]. Завершающим этапом противостояния между китайскими коммунистами во главе с Мао Цзедунем и Гоминьданом во главе с Чан Кайши стала Гражданская война в Китае, длившаяся с 1946-1950 гг. Летом 1946 г. начались военные действия. На начальном этапе армия Чан Кайши имело преимущество. К тому же США активно поддерживали в этом конфликте лидера Чан Кайши. С другой стороны СССР оказывал военную, материальную и консультативную помощь силам Коммунистической Партии Китая. И к 1947 г. удалось изменить ход войны в свою пользу. Итогом стало провозглашение коммунистами и создание 1 октября 1949 г. Китайской Народной Республики. На следующий день КНР была признана Советским Союзом. Весной 1950 г. был взят под контроль остров Хайнань, а осенью 1950 г. части НОАК вошли в Тибет.

Таким образом, в Китае была установлена власть коммунистов. Гоминьдан сохранился только на Тайване. Данное событие существенно изменило баланс сил в Азии, и в дальнейшем у СССР появляется важный союзник в лице Китая.

По праву самыми тяжелыми годами Холодной войны являются первые годы 60-х [3]. Именно в то время мир был уже на грани ядерной войны.

В 1961 году Генеральный Секретарь СССР Никита Хрущев потребовал от американского президента Джона Кеннеди масштабно поменять статус Западного Берлина, так как Советский Союз наращивала активность западных разведок, а также «утечка мозгов»

(иммиграция талантливых личностей, учёных) в другие страны, в частности на Запад. В ходе событий была сооружена «Берлинская Стена», который является главным символом Холодной войны.

Самым напряженным моментом «Холодной войны» стала Блокада Западного Берлина (Первый Берлинский кризис) (24 июня 1948–11 мая 1949). Последствием данного события стало разделение Германии на два государства. Блокада стала ответом на намерение США включить Западный Берлин в сферу действия плана Маршалла. Советский Союз блокировал автомобильные и железнодорожные пути западных союзников по территории Восточной Германии, в западные секторы Берлина.

Западные союзники для преодоления блокады организовали воздушный мост. Берлинский кризис ускорил объединение в мае 1949 г. западной зоны оккупации в Федеративную Республику Германии, при этом Западный Берлин стал автономным самоуправляемым городом, связанным наземным коридором с ФРГ. В ответ на это в октябре 1949 г. в советской зоне оккупации была создана Германская Демократическая Республика.

Таким образом, произошел раскол единой когда-то Германии.

Война во Вьетнаме, так же стала последствием для раскола страны на две непримиримые части и примером вооруженного конфликта. Началась она как гражданская в 1955 г. в Южном Вьетнаме. К середине 1964 г. Национальному фронту освобождения Южного Вьетнама удалось взять под контроль большую часть территории страны. Для сохранения сайгонского режима в августе 1964 г. США перешли к прямой военной интервенции против коммунистического Северного Вьетнама. СССР и Китай выступили на стороне ДРВ, оказывая Вьетнамской народной армии и НФОЮВ широкую экономическую, техническую и военную помощь. В январе 1973 года, после ряда крупных поражений, США подписали соглашение о прекращении войны и выводе войск. В апреле 1975 г. войска ДРВ разгромили южновьетнамскую армию, что позволило в 1976 г. объединить Север и Юг в Социалистическую Республику Вьетнам.

Следующим крупнейшим событием мировой истории, последствием могло стать перерастание вооружённого противостояния в третью мировую, ядерную, войну является Корейская война 1950–1953 годов. Итоги этой войны определили направления развития

взаимоотношений государств тихоокеанского региона на десятилетия вперёд. Корея была разделена на две части по 38-й параллели после капитуляции Японии в 1945 году, временное управление в которых осуществляли СССР и США на севере и юге соответственно. Правительства КНДР и РК намеревались объединить Корею под собственной властью. Война началась 25 июня 1950 г. наступлением войск КНДР на юг. На стороне Южной Кореи выступили силы ООН во главе с США, на стороне Северной Кореи – СССР (64-й авиакорпус) и Китай (добровольцы). Во избежание международного конфликта советские и китайские военнослужащие использовали форму и опознавательные знаки КНДР. Война закончилась перемирием 27 июля 1953 г. и не принесла успеха ни одной из сторон.

Особый интерес вызывает неофициальное участие СССР в этой войне. В те годы участие СССР в войне не признавалось. Поэтому сложно было установить потери Советского Союза. Одной из первых российских работ, посвящённых потерям Советского Союза в войнах XX в., в частности в Корейской войне 1950–1953 гг., была выпущена в 1993 г. Г. Ф. Кривошеевым. В работе автор дал оценку потерям советской армии, отметив, что на территории Кореи «погибли 299 советских офицеров и солдат, в том числе 120 лётчиков. Советская авиация потеряла тогда 335 самолетов» [4].

Проблеме потерь советской авиации посвящена также работа И. М. Попова «Корея в огне войны», в которой автор приводит статистику потерь советской авиации. Кроме того, отмечаются политические итоги корейского конфликта: в политическом отношении для СССР и США война закончилась безрезультатно. Автор особое внимание уделяет идее о том, что трёхлетняя кровопролитная война в Корею, боевые успехи участников которой оказались нулевыми, принесла большие потери для экономики Корейского государства. Привлекая данные известного американского исследователя Маркуса Венделя, Попов уточняет, что СССР потерял около 300 человек убитыми, США – 29 550, КНР – 110 тыс. человек, Южная Корея – 33 629, численность потерь КНДР убитыми и ранеными приближается к 900 тыс. человек [5].

На сегодняшний день Корейская проблема остаётся напряженной, что связано, в первую очередь, с расколом единой страны на два противостоящих государства. Две страны так и не могут придти к единству, поэтому регион по прежнему является нестабильным.

В 1962 году произошёл самый напряженный конфликт Холодной войны, кризис на Кубе. Всё началось с того, как США поставили свои ракеты в Турции, можно сказать вблизи территории Советского Союза. Москве данная ситуация не очень понравилась. Необходимо было что-либо предпринять. К этому моменту началась революция в Кубе во главе с Фиделем Кастро. В ответ на просьбу лидеров кубинской революции СССР дал согласие на размещение ядерных ракет средней дальности.

В результате такого расположения ракет любой город в США мог быть стёртым с лица земли за 3–4 секунды. Такой расклад так же не понравился Соединённым Штатам. Мир оказался на пороге ядерной войны, и кто знает чем это могло закончиться, если бы стороны не решили обойтись миром. В итоге Советский Союз воздержался от размещения ядерных ракет, а США пообещали не влезать в дела Кубы. Также Штаты убрали свои ракеты из Турции.

После Апрельской революции 1978 г., сначала как гражданская началась Афганская война. В ходе военных событий к власти пришла Народно-демократическая партия, попытавшаяся изменить прежние устои страны. Одновременно активизировалось иностранное вмешательство во внутренние дела Афганистана. Новое правительство Афганистана нашло поддержку в лице СССР. 25 декабря 1979 г. по просьбе правительства ДРА в Афганистан были введены советские войска. Ввод войск рассматривался руководством СССР как кратковременная мера, направленная на обеспечение безопасности южных границ СССР. Однако советские войска оказались вовлечёнными в военный конфликт на стороне правительства ДРА против сил оппозиции, которым наибольшую помощь оказывали Пакистан и США. 15 февраля 1989 г. советские войска были выведены из Афганистана. Общие потери СССР составили 15 031 человек.

Не всегда Холодная война «протекала» агрессивно. Порой агрессия сменялось «разрядкой». В такие периоды Советский Союз и Соединённые Штаты заключали важнейшие договоры, находили точки соприкосновения, вели выгодные партнерские отношения, шли на компромисс.

Неоспоримый факт – Холодная война сыграла ключевую роль в событиях XX века, повлекшая множество военных конфликтов, показывая тем самым противостояния двух сверхдержав. Противостояние между двумя сверхдержавами есть и сейчас, просто оно другое. Хочется надеяться, что помня о событиях холодной войны, не будут допущены ошибки, которые могут довести до критической точки.

Список литературы

- [1] Возжеников А.В. Теория национальной безопасности: учебник / А.В. Возжеников и др. / под общ. ред. – М.: Изд-во РАГС, 2002.
- [2] Непомнин О.Е. История Китая. XX век [Текст] / О.Е. Непомнин – М.: Институт востоковедения РАН, 2011. 722 с.
- [3] Советский Союз в локальных войнах и конфликтах [Текст] – М.: Астрель, 2003. 778 с.
- [4] Кривошеев Г.Ф. Гриф секретности снят [Текст] / Г.Ф. Кривошеев – М.: Воениздат, 1993. 415 с.
- [5] Попов И.М. Корея в огне войны [Текст] / И.М. Попов – М.: Кучково Поле, 2005. 543 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Vozzhenikov A.V. Theory of national security: textbook / A.V. Vozzhenikov and others / ed. ed. – M.: Publishing house of the RAGS, 2002.
- [2] Nepominin O.E. History of China. XX century [Text] / O.E. Nepominin – M.: Institute of Oriental Studies RAS, 2011. 722 p.
- [3] The Soviet Union in local wars and conflicts [Text] – M.: Astrel, 2003. 778 p.
- [4] Krivosheev G.F. Classified removed [Text] / G.F. Krivosheev – M.: Military Publishing House, 1993. 415 p.
- [5] Popov I.M. Korea in the fire of war [Text] / I.M. Popov – M.: Kuchkovo Pole, 2005. 543 p.

© О.А. Смирнова, 2023

Поступила в редакцию 11.04.2023

Принята к публикации 13.04.2023

Для цитирования:

Смирнова О.А. Вооруженные конфликты 1940-х -1980-х годов // Инновационные научные исследования. 2023. № 4-2(28). С. 39-45. URL: <https://ip-journal.ru/>